

JAMIYAT SIYOSIY TAFAKKURI SHAKLLANISHINING TARIXIY ILDIZLARI

Saidkulov Nuriddin Akramkulovich

Guliston davlat pedagogika institute "Ijtimoiy fanlar va san'atshunoslik" kafedrasida dotsenti v.b.

Annotatsiya: Sharq mutafakkirlari ta'limoti markazida farzand tarbiyasi, ijtimoiy-siyosiy tafakkuri muhim ahamiyat kasb etgan. Ular o'z asarlarida insoniylik, vatanparvarlik g'oyalari ulug'lashgan, xalqni har tamonlama komil inson bo'lishga undaganlar. Ma'naviy merosimiz asoslaridan bo'lgan o'g'itlarda hamda allomalar ilmiy merosida axloqiy, huquqiy va siyosiy masalalarga keng o'rin berilgan. Ulardagi hayotiy tajribalar, jamiyatda insonning tutgan o'rnini haqidagi purma'no fikrlaridan samarali foydalanish bugungi kundagi har bir yosh avlod siyosiy madaniyatining shakllanishida ahamiyatlidir.

Калит сўзлар: siyosiy madaniyat, tafakkur, ma'naviy meros, jamiyat, sharq mutafakkirlari, vatanparvarlik, Avesto.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sharq donishmandlarining: "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir"[1], degan hikmatli so'zlarini misol keltirib, zamonaviy va keng tafakkurli yoshlar avlodini shakllantirish, aniq fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qiladigan, chinakam ma'rifat va yuksak ma'naviyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanib borayotganligi hech kimga sir emas. Buyuk o'tmish va shonli tarixga ega xalqimiz dunyo tamaddunida o'zining yuksak ilm-ma'rifati va aql-zakovati bilan doimo e'tirofga sazovar bo'lgan.

Tarixdan ma'lumki, donishmand xalqimiz yoshlarning tarbiyasiga juda ham nozik va jiddiy masala sifatida alohida e'tibor qaratib kelgan. Buning asosiy sababi: yoshlarga berilayotgan e'tibor va tarbiya tufayli kelajakda ularning qanday odam bo'lib etishishi mamlakatning bevosita iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyotini belgilab bergan.

O'tmishdan ma'lumki, xalqimiz yoshlarni tarbiyalash sohasida o'zining boy tarixiy qadriyatlari va an'alariga ega. Mazkur tarixiy qadriyatlar va an'alar "Avesto" kitobida va boshqa ko'plab qadimgi yozma manbalarda o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy-falsafiy asarlarda, allomalar ilmiy merosida axloqiy masalalarga keng o'rin berilgan, bu esa, yoshlar madaniyati shakllanishida muhim o'rin tutgan. Ulardagi hayotiy tajribalar asosidagi ta'limotlar hamda insoniyat va jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutgan g'oyalar bugungi kunda yoshlar siyosiy madaniyatining shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Bashariyat rivojiga ulkan hissa qo'shgan yurtimiz mutafakkirlarining bizga qoldirgan boy ilmiy merosini chuqur o'rganish hamda yoshlar tarbiyasiga yo'naltirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Zero, diyorimiz allomalarining yoshlar siyosiy madaniyatini tarbiyalash haqidagi fikrlari hamda o'g'itlari yoshlarimizda ko'plab insoniylik fazilatlarini shakllantirishga zamin yaratmoqda. Bu, o'z navbatida, o'z dunyoqarashi va siyosiy madaniyatiga ega bo'lgan erkin fikrlovchi avlodni yetkazib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tmishdan ma'lumki, Sharq xalqlarida tarbiya borasida ulkan ma'naviy meros yaratilgan. Bu meros asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga o'tib, sayqallanib, yosh avlodning barkamolligini ta'minlash uchun xizmat qilib kelmoqda. Mana shunday an'analarimizdan biri - yosh avlodni tarbiyalash masalasi millat kelajagi uchun mas'uliyat hisoblangan.

Shu sababli avlod tarbiyasiga barcha davrlarda ham eng muhim vazifa sifatida alohida e'tibor qaratilgan. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida insoniylik, vatanparvarlik g'oyalari yetakchi o'rinda turadi. Shuningdek, ular xalqni bilimli, ma'rifatli, intellektual kamolotini yuqori darajaga ko'tarishni millat ravnaqini belgilovchi omil sifatida e'tirof etishgan. Ma'lumki, barcha zamonlarda ham bilim ulug'langan. Buning boisi, insonning kamolati bilim orqali o'zining yuqori cho'qqisiga chiqadi.

Insonning bilimi ortgani sari olijanob, adolatli, yuksak va erkinroq bo'lib boradi. Bu haqda Azizuddin Nasafiy yozadi: "Insonning vazifasi uzluksiz ma'rifatga intilish va o'z borlig'ini nur bilan to'ldirish, ilm topib musaffolikka etishishdir"[2].

Bilimga intilishning o'zga xos xususiyatlaridan biri - borliqning siru asrorlarini o'rganish, izlanish bo'lib, inson o'zi va o'zi kabilarning hayotini avvalgidan ko'ra teranroq tasavvur etishdir.

Ma'rifat sohibi bo'lgan bilimdon inson kek, xusumat, adovatdan baland bo'ladi, boshqalarning boshiga musibat-iztirob solmaydi, siyosiy madaniyatning tamoyillari bo'lgan insonparvarlik, tinchliksevarlik va vatanparvarlikni o'ziga shior qilib yashaydi.

Johilda vahshiylik unsurlari ustunroq, ayonki, vahshiylar tildan, kalomdan, turli ixtiloflarni murosa bilan hal etish imtiyozidan mahrumlar.

Oqil esa, o'z ehtiyoji, e'tiqodi, millati, vatanini suygani yanglig' o'zgalarning ehtiyoji-tuyg'ularini ham hurmat qiladi. U o'ziga ato etilgan so'zlash, tinglash, anglash, shafqatli bo'lish kabi fazilatlaridan foydalanib, adovatdan, qon to'kishdan qochadi – murosa yo'lini tanlaydi. Suqrot aytganidek: "Haqiqiy ma'rifatga erishgan inson udirki, undan nafaqat do'stlari osoyishta, balki dushmanlari ham tinch hayot kechiradilar"[3].

Ilmu ma'rifatga intilish erkka, hurlikka intilish hamdir, haqsizlik, zulmu istibdodning har qanday ko'rinishiga qarshi isyondir.

Bilim barcha dunyoviy va diniy masalalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning samarali ta'siri tufayli axloq-odob, iymon-e'tiqod hosil bo'ladi va mustahkam mavqega ega bo'ladi. Bilimni rad etuvchi axloq va e'tiqod kemptir, ular hayot sinovlariga bardosh bera olmaydi. Inson zoti xotira, nafsiy-hissiy va aqliy quvvatlarga ega ekan, mazkur ma'naviy quvvatlar tufayli har bir shaxs haqni nohaqlikdan, adolatni adolatsizlikdan, chinni yolg'on-yashiqdan, donolikni nodonlikdan, do'stni dushmanidan, xayrni gumrohlikdan, yaxshilikni yomonlikdan farqlay oladi.

Shunday ekan, bunday ne'matni tan olmaslik, uning xolisona xizmatidan voz kechish yoki undan sust, samarasiz foydalanish gunohi azim va axloqiy notovonlikdan o'zga narsa emas, degan fikr-mulohaza yuzaga keladi.

Ilm-ma'rifat va axloqiy fazilatlar asosi bo'lgan siyosiy madaniyat manbai haqida Sharqning zabardast mutafakkiri Abu Nasr Forobiy ulkan meros qoldirgan. Forobiy o'z zamonasininggina emas, balki barcha zamonlarning buyuk allomasidir. Zamondoshlari tomonidan qayd etilishicha, Forobiydan oldin bunchalik o'tkir zehni, bilimli alloma bo'lmagan.

Forobiy inson ijtimoiy-siyosiy takomiliga, baxt-saodatga ilm, ma'rifat vositasida hosil qilinadigan aqliy va axloqiy fazilatlarining mushtarakligi orqali erishishi mumkinligi, ilm-hikmatni egallab olish esa o'ta murakkab, mashaqqatli ekanligi haqida ogohlantirib shunday yozadi: "Kimki hikmat ilmiga kirishmoqchi bo'lsa u, avvalo, yosh bo'lishi, yaxshi mijozli, har tomonlama odob ilmni o'rgangan odam bo'lishi kerak". Avvalo, unday kishi Qur'on, til va qonunshunoslik ilmni egallashi kerak. Unday kishi odamlarga mehribon, pokiza, to'g'riso'z bo'lishi, fisq-fujur, gina, xiyonat, makr va hiyladan xoli bo'lishi kerak"[4], - deydi.

Sharqning buyuk mutafakkiri Ibn Sino ilm asoslarini o'rganishning ahamiyati xususida dasturiy yo'l-

yo'riqlar yaratgan. Uning barcha asarlarida adolatlilik, kamtarlik, saxiylik, sodiqlik, shijoat, hushmuomalalik, sabr, muloyimlik, hayo, do'stlik, insonparvarlik va vatanparvarlik kabi ulug'vor fazilatlarga ta'rif va tavsif berilgan. Ibn Sino o'z hayoti va faoliyatida har doim yaxshilik va ezgulikka intilgan hamda ezgulik va adolat g'oyalarini talqin qilgan.

Ibn Sinoning fikricha, inson amaliy faoliyati ilm asosida yuksaladi. Demak, bilim, iste'dod, tajriba, malaka asosida shakllangan madaniyat inson faoliyatiga o'ziga xos yo'nalish, imkoniyat beradi.

Ibn Sino garchi ilm va siyosiy madaniyatning o'zaro aloqadorligi xususida alohida to'xtalmagan bo'lsa-da, uning axloqiy qarashlarining mantiqiy yechimi muayyan darajada ma'naviyat masalasi bilan bog'liq ekanligini anglash mumkin.

Abu Rayhon Beruniy buyuk ma'rifatparvar sifatida jamiyat taraqqiyoti bilim orqali ravnaq topishini uqtiradi. "Hukmronning ilm ahlini ko'proq maqtab, ulardan xursand bo'lishi ham ilmlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Demak, odamlarning qalbi buni sevishi uchun va buning teskarisiga esa, nafrat bildirish uchun yaratilgandir"[5].

Bu fikr orqali Beruniy ilmga rag'bat beruvchi hukmdorning ibrati oddiy kishilar uchun naqadar ta'sirli ekanligini alohida uqtirishga harakat qiladi.

Mutafakkir insonning axloqiy kamoloti, jamiyatning ma'naviy ravnaqiga to'la ishonadi. Uningcha, odam jussasi, suratini o'zgartirib bo'lmaydi, chunki ular tabiiy jarayonlar, sharoitlar va ularning tadrijiy o'zgarishlarining mahsulidir. Ammo uning qalbini, ichki dunyosini cheksiz bir tarzda isloh qilib borish, salbiy jihatlarini bartaraf etib, ijobiy tomonlariga keng yo'l ochib bergan holda unda axloqiy fazilatlarni asta-sekin shakllantirish mumkin.

Sharq musulmon allomalari adolatli jamiyat, ijtimoiy tenglikka asoslangan tuzum haqida ko'p fikr-mulohaza yuritganlar. Bu haqda ulug' alloma Zamahshariy: "Haqiqat va adolat bilan to'g'ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq azob-uqubat va baloga griftor bulur"[6] degan fikri orqali siyosiy jihatdan ham yetuk bo'lishni talab etgan.

Kimlarningdir o'nlab yillar davomida mashg'ul bo'lgan "faoliyatlari" natijasi oddiy bir siyosiy burilishning o'zidayoq "aravadan tushib qoladi" yoki "qumga quyilgan suvdek" yo'q bo'lib ketadi. Vaholanki, biz bitilganiga ming yillar bo'lganiga qaramay, falsafaning asl manbasi bo'lmish abadiy qadriyatlarni tarannum etgan ajdodlarimiz merosini ko'hna tarix qa'ridan misqollab terib olishga hozir ham katta ehtiyoj his etmoqdamiz.

Yusuf Xos Hojib qalamiga mansub XI asr turkiy xalqlarining noyob yozma yodgorligi bo'lmish "Qutadg'u bilig" ("Saodatga boshlovchi bilim") asarida ilm-ma'rifat, odob-axloq, davlatni boshqarish yo'l-yo'riqlari, milliy-madaniy qadriyatlar haqidagi keng qamrovli qarashlar, mulohazalar o'z aksini topgan. Uning mazmun-mohiyatini inson muammosi tashkil etadi.

Ilmu hikmat xususida, ilmli kishining fazilatlari, bilim va ibratning mushtarakligi masalalari to'g'risida Ahmad Yugnakiy o'zining "Hibat ul-haqoyiq" (Hikmatlar tuhfas) asarida batafsil to'xtaladi. Asarning "Ilm manfaati, jaholatning zarari haqida" deb atalgan birinchi faslida: "Bilim bilan saodat yo'li ochiladi, shunga ko'ra ilmli bo'l, baxt yo'lini izla", – deb yoziladi.

"Bir ilmli kishi mingta ilmsizga tengdir, tenglovchi (tangri) ilm nasib etgan kishiga o'lchab berdi, mana, boqib sinab ko'rgin, ilmdan ziyoda nima bor. Ilm orqali odam yuqorilab yuksaladi, nodonlik quyiga qarab tubanlashtiradi, erinma, ilmli bo'l"[7], – deb uqtiradi Ahmad Yugnakiy.

Darhaqiqat, ilm egasida farosat, fasohat, andisha, oriyat kabi insoniy fazilatlar nisbatan mukammal shakllanganligi bois, atrofda voqea-hodisalardan, kishilararo muloqotlardan, insoniy munosabatlar turfa xilligidan ham o'ziga tegishli g'oyaviy-siyosiy namunalari ajrata oladi.

Tarixdan ma'lumki, Amir Temur yoshlar qalbi va ongida siyosiy madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan. Amir Temurning "Tuzuklari", bizning nazarimizda, mamlakatda yoshlar siyosiy madaniyatini shakllantirishda muhim nazariy manba sifatida bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Unda buyuk hukmdor davlat siyosati masalalariga o'zining qat'iy munosabatini noziklik bilan teran bayon qilgan. U o'z "Tuzuklar"ida sulton sifatida kishilik jamiyati taraqqiyoti mazmunini,

uning obyektiv qonunlari va ularning o'zaro aloqadorligini chuqur anglaganini namoyon qilgan. "Tuzuklar"da adolatli hukmdor, adolatli davlat siyosati ustunlari qanday bo'lishi kerakligini bayon etish bilan bir qatorda, buni o'z davlatining faoliyatida amaliy ko'rsatib berganligi bilan ahamiyatlidir.

Ammo, Temur rahbarlarda qizg'anchilik, qasoskorlik va shu kabi salbiy illatlarning namoyon bo'lishini qoralab, bunday kishilar hurmatga loyiq emasligini alohida ta'kidlagan.

Bularning barchasi Sharq o'rta asrlarining buyuk davlat rahbari faoliyatida xulq-odob va siyosiy madaniyat me'yorlari islom falsafasi negizida o'ziga xos tarzda namoyon bo'lgani va davlatchilik amaliyotida yaxshi samaralar berganini anglatadi.

Umuman olganda, ulug' ajdodlarimiz Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri", Alisher Navoiyning "Xamsa", Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Nizomulmulkning "Siyosatnoma" asarlaridagi davlatni boshqarish san'ati va shu san'at orqali siyosiy madaniyatni shakllantirish borasidagi fikrlari bugungi kun uchun ahamiyatlidir.

Jadid ma'rifatparvarlarining qarashlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning aksariyati oilada tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yishga jiddiy e'tibor qaratganlar.

Ulug' jadid ma'rifatparvari Abdurauf Fitrat qayd etganidek: "Ota-ona o'z farzandining tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanishi kerak, ammo farzand tarbiyasi bilan shug'ullanadigan ota-onaning o'zlari avvalo, tarbiya ko'rgan, farzand tarbiyasi haqida muayyan bilimga ega bo'lishlari kerak, ularning har ikkisi o'z vazifasini, ota-onalik burchini mukammal ado etishlari, toki ular farzandni jisman, aqlan va axloqan kamolga yetishtirib, hayot maydoniga kuchli, aqlli va yaxshi axloq bilan chiqarishi zarur"[8]. Zero, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho didaktik meros yoshlar ta'lim-tarbiyasida muhim omil vazifasini o'taydi. Bugungi kunda ular tomonidan yaratilgan ta'lim-tarbiya usullarini xorijiy ilg'or tajribalar bilan uyg'unlashtirish va ta'lim jarayonida unumli foydalanish, o'z navbatida, ta'lim jarayonida kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Bugungi kunda globallashuvning tobora avj olishi tarbiyaga yangicha va tizimli yondashuvni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda dunyo miqyosida keskin tus olib borayotgan shiddatli raqobatga faqat innovatsion-kreativ yutuqlarini keng targ'ib qilish hamda ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy meros orqali munosib javob berish strategik vazifa sifatida bizning faoliyatimizda ustuvor yo'nalishga aylanmoqda. Binobarin, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviy meros, yosh avlodni tarbiyalashda biz avlodlarga g'urur bag'ishlaydi va insonlar qalbidagi Vatan mehri oliy qadriyat ekanligini anglatadi.

Vatan bu – Alloh inoyati bilan har bir millat, elatga berilgan bebaho ne'matdir. Jonajon vatanimizga fidoyi bo'lib xizmat qilish bu har bir insondan doimo xushyor, sergak, ogoh bo'lishni taqozo etadi. Vatan – muqaddas qadriyat. Vatan mehrini, Vatan sehrini uning ulug'vorligini ta'riflashga so'z ojizdir. Inson uchun na davlat, na saltanat, na toju taxt - hech bir narsa Vatanga, el-yurt mehri aslo teng kelolmaydi.

Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun fidoiylik tuyg'usi - ajdodlarimizdan bizgacha etib kelgan buyuk meros, axloqiy qadriyatdir. Vatanga muhabbat, imonga sadoqat Temur Malik, buyuk sarkarda Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi ulug' yurtparvarlar, Vatan ozodligi yo'lida qo'lida tig' va tug' ila jon bergan Shayx Najmiddin Kubro, Vatan hajri va dog'ida yonib o'tgan Bobur Mirzolar ibrati bizga yurt mustaqilligi va xalq ozodligi yo'lida aziz jonini, muborak qonini fido qilgan vatanparvar, xalqparvar insonlarning muhabbati naqadar ulug', imonlari qanchalik mustahkam ekanini yana bir bor namoyon etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosaviy fikr-mulohazalarni ilgari surish mumkin:

1. Ma'naviy merosimiz asosidan joy olgan o'g'itlar va odobnomalarda, allomalar ilmiy merosida axloqiy masalalarga keng o'rin berilgan. Ulardagi hayotiy tajribalar, jamiyatda insonning tutgan o'rni haqidagi purma'no fikrlaridan samarali foydalanish bugungi kundagi har bir yosh avlod siyosiy madaniyatining shakllanishida ahamiyatli hisoblanadi.
2. Sharq mutafakkirlari ta'limoti markazida farzand tarbiyasi alohida mavzu sifatida o'rin egallagan. Ular o'z asarlarida insoniylik, vatanparvarlik g'oyalarini ulug'lashgan, xalqni har tamonlama komillik

bo'lishga undaganlar. Mutafakkirlarimiz mazkur mavzu yuzasidan bildirgan g'oyalari yoshlar ongida siyosiy madaniyatni shakllantirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

3. O'rta Osiyo mutafakkirlarining yoshlarni tarbiyalash haqidagi fikrlari imon-e'tiqodli, g'ururli, odob-axloqli, siyosiy madaniyatga ega bo'lgan barkamol avlodni voyaga yetkazishning muhim vositasi sifatida xizmat qiladi.

4. O'tmish mutafakkirlarining komil inson haqidagi fikrlari, insonparvarlik, bunyodkorlik g'oyalari bugun ham g'oyaviy-siyosiy madaniyatimizni shakllantirishda muhim hisoblanib, ulardan oilada, ta'lim muassasalarida, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Nasafiy A. Zubdat ul-xaqoyiq // N.Komilov tarjimasini. –T.:Kamalak, 1995. -B. 61.
3. Shomahsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Hikmatnoma. –T.: O'zSE, 1990. – B. 231.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Fan, 1993. – B.195-196.
5. Hikmatlar to'la bu dunyo. Nashrga tayyorlovchi va tarjimon A.Irisov. –T.: O'qituvchi, 1997. –B. 56.
6. Zamahshariy. Nozik iboralar. - T.: Kamalak, 1992. –B. 52.
7. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1995. – B. 190.
8. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. – T.: Ma'naviyat, 2006. –B. 215.
9. Nuriddin Akramkulovich Saidkulov (2020). THE IMPACT OF THE REFORMS ON THE POLITICAL CULTURE OF YOUTH. Academic research in educational sciences, (1), 152-156. doi: 10.24411/2181-1385-2020-00022
10. Akramovich, Saidkulov N. "The Effect of Dynamic Changes in Society on the Political Culture of Youth." European Journal of Humanities and Educational Advancements, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 7-9.
11. Akramkulovich, S. N. (2020). Important Tasks for the Development of Youth Political Culture: Problems and Solutions. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(5), 494-497.
12. Akramkulovich, S. N. (2020). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.
13. Саидкулов, Н. А. (2020). ЁШЛАР СИЁСИЙ МАДАНИЯТИНИ КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС, 1(1).
14. Эргашев, И., & Худайназаров, А. У. (2020). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИ БОШҚАРУВИДА ЁШЛАР ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МАЪНАВИЙ ОМИЛЛАРИ. Журнал Социальных Исследований, 3(5).
15. Жиянмуратова, Г. Ш. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 3(1).
16. Хонимов, Ш. (2020). ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(9).
17. Абдуназаров, С. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(7).

18. Akramkulovich, S. N. (2020). METADODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF YOUTH POLITICAL CULTURE ON THE BASIS OF INNOVATIVE-CREATIVE APPROACH. Восточно-европейский научный журнал, (5-5 (57)), 39-42.
19. Saidkulov, N. A. (2020). The Impact of the Reforms on the Political Culture of Youth. Academic research in educational sciences, (1), 152-15
20. Akramovich, S. N. (2020). The Effect of Dynamic Changes in Society on the Political Culture of Youth. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 1(2), 7-9.
21. Akramkulovich, S. N. (2020). Important Tasks for the Development of Youth Political Culture: Problems and Solutions. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(5), 494-497.
22. Саидкулов, Н. А. (2020). ЁШЛАР СИЁСИЙ МАДАНИЯТИНИ КРЕАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС, 1(1).